

نسبة مساهمة الذكاء الجسمي- الحركي و اليقظة الذهنية باختبارات التهديف للاعبين الاكاديمية الرياضية
لكرة القدم بأعمار (14-16) سنة

Percentage of the contribution of physical-kinesthetic intelligence and mental alertness to
the scoring tests of the Sports Academy football players aged (14-16) years

علي حمد سمير الحميدي

وزارة التربية، مديرية التربية ذي قار العراق، ah637461@gmail.com

ملخص:

معلومات عن البحث:

تاريخ الاستلام: 2021/07/12

تاريخ القبول: 2021/10/05

تاريخ النشر: 2021/12/01

الكلمات المفتاحية:

للاعبين الاكاديمية الرياضية لكرة القدم
بأعمار (14-16) سنة

الباحث المرسل: علي حمد سمير
الحميدي

لايميل: ah637461@gmail.com

Keywords:

For football sports academy
players aged (14-16) years

يهدف البحث الحالي الى التعرف على نسبة مساهمة الذكاء الجسمي- الحركي و اليقظة الذهنية باختبارات التهديف للاعبين الاكاديمية الرياضية لكرة القدم بأعمار (14-16) سنة ، استخدمه لباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح والعلاقات الارتباطية ، تتمثل حدود مجتمع البحث لاعبي الاكاديمية الرياضية لكرة القدم في وزارة الشباب والرياضة للعام (2020-2021) ، بأعمار (14-16) سنة البالغ عددهم الكلي (50) لاعب ، عمد الباحث إلى دراستهم لكونهم مجتمع مشكلة الدراسة أنفسهم ، وأنهم يحققون أغراضها في الخطوات المنهجية المتسلسلة ، إذ اختيرت عينة البحث منهم بالطريقة العمدية بنسبة (90%) لتكون العينة الكلية، للدراسة ، بعد استبعاد عشرة لاعبين منهم بسبب التغيب ولأغراض التجربة الاستطلاعية ، استخدم الباحث الحقيبة إحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) ، واستنتج الباحث من دراسته وجود علاقة معنوية ايجابية بين الذكاء الجسمي- الحركي و اليقظة الذهنية لدى لاعبي الاكاديمية الرياضية لكرة القدم ، يمتلك لاعبو الاكاديمية الرياضية لكرة القدم مستوى عالي من الذكاء الجسمي- الحركي ، يمتلك لاعبو الاكاديمية الرياضية لكرة القدم مستوى واضح من الذكاء الجسمي – الحركي و اليقظة الذهنية : ن مستوى اللاعبين في الاكاديمية الرياضية لكرة القدم متقارب في اختبارات التهديف ، ويوصي لباحث باستخدام المحاضرات النفسية الإرشادية من قبل مدربي الاكاديمية الرياضية بكرة القدم معرفة درجات ومستويات لاعبيهم العقلية ومستوى ذكائهم الجسمي الحركي .

Summary:

The current research aims to identify the percentage of the contribution of physical-kinesthetic intelligence and mental alertness to the scoring tests of the football sports academy players at ages (14-16) years. The Ministry of Youth and Sports for the year (2020-2021), with ages (14-16) years. totaling (50) players. By (90%) to be the total sample, for the study, after excluding ten players from them due to absence and for the purposes of the pilot experiment . The researcher used the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), and the researcher concluded from his study that here is a positive moral relationship between physical-kinetic intelligence and mental alertness among the football sports academy players, the football sports academy players have a high level of physical-kinetic intelligence, the sports academy players have Football has a clear level of physical-kinetic intelligence and mental alertness, that the level of players in the Football Sports Academy is close in the scoring tests, and the researcher recommends using psychological counseling lectures by coaches of the Sports Academy in football to know the degrees and levels of their mental players and the level of their physical intelligence

1. مقدمة:

أنَّ اهتمامات علم النفس الرياضي لا تتحدد أو تنحصر بالتركيز على البيئة التدريبية أو التنافسية التي يقضي اللاعب معظم وقته فيها ، وإنما تمتد لمواقف أخرى لها خصوصيتها المختلفة إلا وهي اختبارات القدرة على التهديف التي تصاحب استمراره تقدم مستواه الفني والبدني ، وهذا الأمر بدوره يفرض مواصلة البحث العلمي بكل ما يتعلق بالنواح النفسية للاعبين التي تخص اختبارات القدرة على التهديف لزيادة تمكين المدربين ومساعدتهم في تتبع مستوى لاعبيهم ، ومن ثمَّ إعادة النظر في تخطيط تدريباتهم وتنفيذها بما يلائم مع ما وصلوا إليه من مستوى ، ومن هنا لا بد بأن يكون اللاعب المُختَبَر في حالة نفسية مستقرة واستعداد لهذه الاختبارات ، وهذا ما يدعو إلى أهمية دعم الحالة النفسية باتجاه ذلك الاستقرار عند تطبيقهم لها ، ولا يمكن الاكتفاء بالاهتمام بمواصفاتهم ومؤهلاتهم عند التعبير عن وصفهم ، مما يتطلب اجراء دراسات نفسية تخصصية لهذه الفئة تراعي خصوصيتهم، وتقنينها على وفق خطوات منهجية متسلسلة ، بغية التعبير بالقيم الرقمية عن مما ان يجب مصاحبة اللاعبين من سلوكيات في هذه الاختبارات ، ويعد الذكاء هو الأساس للقدرات العقلية التي تساعد على عملية التعلم وحل المشكلات لارتباط الذكاء بالسلوك الحركي للاعب ، إذ إن الذكاء هو قدرة طبيعية ترتبط ارتباطا وثيقا بنجاح الفرد في حياته العملية ومن نظرية الذكاءات المتعددة التي تسمح للفرد باستكشاف المواقف والنظر إليها ومنها بوجهات متعددة ، فالفرد يمكنه أن يعيد النظر في موقف ما عن طريق معاشته للأحداث وان الكفاءات الذهنية للإنسان يمكن اعتبارها جملة من القدرات والمهارات العقلية التي يطلق عليها "ذكاءات" وهناك عدة أنواع للذكاء ومنها ما يخص الدراسة المطلوبة وهو الذكاء الجسمي-الحركي وان صاحب هذا الذكاء يفضل التعلم من خلال الممارسة العملية والتجريب والتحرك والتعبير الجسمي وإمكانية استخدام حواسه المختلفة .

وتعتبر اليقظة الذهنية عن التفحص الدقيق للتوقعات والتفكير المستمرين باعتماد الفرد على خبرته وتثمين الأشياء المهمة في السياق وتحديد الجوانب الجديدة منه التي من شأنها الاستبصار والأداء الوظيفي للفرد في إثناء تعاملاته العامة ، كما تعني تقبل الأفكار الجديدة ، إذ أن الأفراد عادة ما يشكلون آراء تقوم على الانطباعات الأولى ويتمسكون بهذه الآراء حتى ظهور الدليل المعارض ، فالأفراد اليقظون ذهنياً يتخذون الأدوات المتاحة لتحسين قدراتهم على الفهم ومن ثم الأداء فالمعلومات الجديدة التي يتقبلها الأفراد المتيقظون ذهنياً تأتي من مصادر متعددة لذا نرى أنهم لا يحصرون أصحاب الفكر اليقظ أنفسهم في نطاق ورؤية واحدة أو طريقة واحدة لحل المشكلات ، وان الهدف الأساسي الذي يسعى اللاعبون إلى تحقيقه في كرة القدم هو تسجيل الأهداف ، وهذا يتحقق من خلال وصول اللاعب إلى أفضل مستوى من الصفات البدنية والنفسية والمهارية .

تبلورت مشكلة البحث الحالي من خلال زيارات الباحث المتكررة للأكاديمية الرياضية لكرة القدم التي تعد من المشاريع الرائدة في وزارة الشباب والرياضة العراقية ، لاحظ أن تأثيرات البيئة المحيطة بهذه الفئة من الموهوبين تُظهر كثير من الظواهر النفسية التي تحتاج إلى الوصف الدقيق والموضوعي لمعالجتها أو وضع الحلول لها والتي منها الذكاء الجسمي - الحركي واليقظة الذهنية اثناء أداء اختبارات التهديف ، والتي يجب ان يتميز به لاعبي الاكاديميات و لعدة أسباب ومنها كونهم من اللاعبين الموهوبين المتميزون الذين يتلقون التدريبات على يد افضل المدربين وبخطط ومناهج موضوعة ، ومن مراجعة الباحث إلى البعض من الدراسات التخصصية في مجالات مختلفة ، والمعنية بدراساتهم لاحظ الحاجة أولاً إلى إعداد أدوات قياس سايكومترية وتقنيها تراعي خصوصيتهم بالقياس المباشر الذي يستمد بياناته من هذه العينة نفسها ، والتي من محددات تطبيقها هو انها لا بد أن تُناسب مدركاتهم ومدى استجابتهم ل فقراتها ، وتتسم بسهولة التطبيق والتصحيح ، ليتم دعم الملاحظة لهذه المشكلة أكاديمياً ومن ثم معالجتها بانتهاج الأساليب العلمية فيما بعد .

1- الذكاء الجسمي _ حركي يسمح لصاحبه استعمال الجسم او اجزاء منه لحل مشكلة او حركة او مهارة رياضية والقيام بالمهارة الرياضية وبيعض الاعمال والتعبير عن الافكار والاحاسيس عن طريق الحركة ، وان المتعلمين الذين يتمتعون بهذه القدرة يتفوقون بالأنشطة البدنية وفي التنسيق بين المرئي والحركي ، وعندهم ميول للحركة ولمس الاشياء .(مريم، 2003، ص590)

2- اليقظة الذهنية :- هي حالة مرنة من العقل والانفتاح من جديد وهي عملية لابتكار اشياء مختلفة وجديدة . (لنجر، 2002، ص 214)

II - الطريقة وأدوات:

تتمثل حدود مجتمع البحث بلاعبى الاكاديمية الرياضية لكرة القدم في وزارة الشباب والرياضة للعام (2020-2021) ، بأعمار (16-14) سنة البالغ عددهم الكلي (50) لاعب ، عمد الباحث إلى دراستهم لكونهم مجتمع مشكلة الدراسة أنفسهم ، وأنهم يحققون أغراضها في الخطوات المنهجية المتسلسلة ، إذ اختيرت عينة البحث منهم بالطريقة العمدية بنسبة (90 %) لتكون العينة الكلية، للدراسة ، بعد استبعاد عشرة لاعبين منهم بسبب التغيب ولأغراض التجربة الاستطلاعية .

1- إجراءات البحث / الدراسة: وتشمل على

1-2 - منهج البحث :

إن المشكلة التي يسعى الباحث إلى حلها هي التي تحدد المنهج الذي يتم اختياره لغرض التوصل إلى النتائج المطلوبة ، لذا استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوبىي المسح والعلاقات الارتباطية.

2-3. (الأسس العلمية للأداة / الأدوات). الاختبارات المختارة :

مقياس الذكاء الجسمي _ الحركي

أعتمد الباحث مقياس الذكاء الجسمي _ الحركي الذي قام ببنائه (جبار علي كاظم، 2010، ص124) ، إذ يتكون المقياس (36) فقرة تقيس الذكاء الجسمي - الحركي الذي يكون عند الرياضيين (ينظر ملحق 1) بلغت الفقرات الموجبة فيه (30) فقرة تحمل الأرقام (1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36) بينما بلغت للفقرات السالبة (6) فقرات وتكون الإجابة على الفقرات من خلال ثلاث بدائل للإجابة تراوحت من (1-3) للفقرة الموجبة ومن (3-1) للفقرات السالبة وهي (دائماً , أحياناً , أبداً).

قام الباحث باستخدام تعليمات للإجابة عن فقرات المقياس حيث إن الإجابة الصحيحة هي بوضع تعليمات تسهل على المجيب الجواب الصحيح حيث تم التأكيد على البساطة بالكلمات و وضوح المعاني والتأكيد على الدقة و الصدق بالإجابة وإخفاء الغرض الحقيقي من المقياس و أعلام المفحوصين بأن إجاباتهم سوف تكون سرية ولغرض البحث العلمي فقط.

مقياس اليقظة الذهنية :

اعتمد الباحث على مقياس اليقظة الذهنية التي قامت بأعداده (ساندي نصرت فرنسيس، 2017) للتطبيق في المجال الرياضي لقياس اليقظة الذهنية لعينة البحث ، إذ يتكون هذا المقياس من (25) فقرة ، وخمس بدائل للإجابة ، علماً إن درجة المستجيب على المقياس تعكس درجة إحساسه باليقظة الذهنية، فكلما ازدادت درجته فأن ذلك يعني زيادة اليقظة الذهنية لديه وبالعكس كلما قلت درجاته فان ذلك يعني قلة اليقظة الذهنية لديه.ملحق (2)

تصحيح المقياس

للمقياس خمس بدائل للإجابة وهي (موافق جداً ، موافق ، محايد ، غير موافق ، غير موافق اطلاقاً) بعد اجابة عينة البحث على فقرات المقياس يتم تصحيح المقياس على ضوء مفتاح التصحيح الخاص بالمقياس ، إذ تتراوح بدائل الاجابة ما بين موافق جداً الى

غير موافق اطلاقاً ، ويكون تصحيح كل عبارة وفق لما يأتي : (موافق جداً = 5، موافق = 4، محايد = 3، غير موافق = 2 ، غير موافق اطلاقاً = 1) .

اختبار دقة التهديف من الركض نحو الهدف : (علي حمد، 2015، ص57)

هدف الاختبار :- قياس دقة التهديف نحو الهدف .

الأدوات :- كرات قدم عدد (6) ، وشريط لتعيين منطقة التهديف للاختبار ، هدف كرة قدم قياسات دولية ، وملعب كرة قدم .

مواصفات الأداء :- توضع (6) كرات في أماكن مختلفة وقريبة من الخط الأمامي لمنطقة الجزاء وكما موضح بالشكل أدناه ، إذ يعتمد المُختَبِر إلى التهديف في المناطق المؤشرة في الاختبار وحسب أهميتها وصعوبتها وبشكل متسلسل الواحد بعد الآخر على أن يتم الاختبار من وضع الركض .

الشروط والتسجيل :-

- تحتسب عدد الإصابات التي تدخل او تمس جوانب الأهداف المحددة من كلا الجانبين ووسط الهدف بحيث تحتسب درجات كل كرة من الكرات الستة من (24) درجة على وفق النحو الآتي :-

(4) درجات عند التهديف في المجال رقم (4)

(3) درجات عند التهديف في المجال رقم (3)

(2) درجات عند التهديف في المجال رقم (2)

(1) درجات عند التهديف في المجال رقم (1)

(صفر) خارج حدود الهدف .

- يعطى للمُختَبِر محاولة واحدة ، وكما موضح في الشكل (1) .

شكل (1) يوضح اختبار دقة التهديف نحو الهدف

اختبار التهديف من الثبات نحو المرمى المقسم : (علي حمد، 2015، ص58)

- الهدف من الاختبار: قياس دقة تصويب الكرة نحو المرمى.
- الادوات المستخدمة : كرات قدم قانونية عدد(5)، حبل لتقسيم المرمى، شريط قياس، هدف كرة قدم، ساحة كرة قدم .
- اجراءات الاختبار:

* توضع الكرات على خط منطقة الجزاء وبأماكن مختلفة على وفق ما موضح في الشكل (2).

* يقسم المرمى الى تسعة اقسام بوساطة الحبل.

- وصف الاختبار: يقف المُختَبِر خلف خط منطقة الجزاء ومعه الكرات وفي اتجاه المرمى وعند اشارة البداية يقوم اللاعب بركل الكرة بالقدم نحو المرمى لإدخالها الى المربعات المرسومة في المرمى، ثم ينتقل الى الكرة الثانية وهكذا .

-التسجيل : تحتسب الدرجات بمجموع الدرجات من (25) درجة التي يحصل عليها المُختَبِر

من تهديف الكرات الخمس نحو المرمى وعلى النحو الآتي:-

* (5) درجات عند المربع رقم (4).

* (4) درجات عند المربع رقم (5)

* (3) درجات عند المربع رقم (2) .

* درجتان عند المربع رقم (3).

* درجة واحدة عند المربع رقم (1).

* صفر اذا خرجت الكرة خارج المرمى .

ملاحظة: عندما ترتطم الكرة بالحبل تحتسب للاعب الدرجة الاكبر .

شكل (2) يوضح التهديف من الثبات نحو المرمى المقسم

الدراسة الاستطلاعية للمقياسين :-

لغرض معرفة وضوح التعليمات والفقرات وبدائل الإجابة من قبل عينة البحث وتحديد الوقت اللازم والتعرف على الصعوبات التي يمكن إن تواجه عملية التطبيق وبالتالي تلافيتها عند تطبيق المقياسين بصيغتهما النهائية عرض وطبق المقياس على عينة تكونت من (5) لاعبين من خارج عينة البحث تم اختيارهم عشوائياً وعن طريق القرعة وذلك في الساعة الخامسة عصرا من يوم الخميس المصادف 2021/6/3 في ملاعب الاكاديمية الرياضية لكرة القدم التابع لوزارة الشباب والرياضة , وقد تبين من التجربة الاستطلاعية بأن التعليمات كانت واضحة من قبل عينة البحث وان الوقت المستغرق للتطبيق المقياسين كانت ما بين (15-18) دقيقة إما بدائل الإجابة فقد كانت مناسبة لمستوى أفراد العينة وكذلك الفقرات وبذلك أصبح المقياسين بتعليماته وفقراتها وبدائل الإجابة جاهزين للتطبيق على العينة .

الدراسة الرئيسية :-

بعد تحديد عينة البحث الرئيسية بلاعبين الاكاديمية الرياضية لكرة القدم بأعمار (14-16) سنة ، ومكان اجراء الدراسة بملاعب وزارة الشباب والرياضة ، وتم تحديد الفترة الزمنية للمدة من 2021/6/3 ولغاية 2021 / 7 / 3 ، و بعد استكمال المستلزمات المطلوبة لإعداد مقياسي (الذكاء - الجسمي الحركي واليقظة الذهنية) تم تطبيق التجربة النهائية على عينة البحث البالغ عددها (40) لاعب يمثلون الاكاديمية

الرياضية لكرة القدم ، وتم توزيع المقياسين على اللاعبين في ملاعب الاكاديمية الرياضية لكرة القدم التابع لوزارة الشباب والرياضة ، بحيث يجلسون بعيدين عن بعضهن لتحاكي تأثر إجابتهن ببعضهم البعض، وقد بلغ الوقت المستغرق للإجابة على فقرات المقياسيين (15-18) دقيقة ثم بعد ذلك جمع استجابات المختبرين وتم المباشرة بتطبيق التجربة النهائية في يوم الخميس المصادف (10 / 6 / 2021) من قبل الباحث .
الوسائل الإحصائية :-

استخدم الباحث الحقيبة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) .

III - عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

جدول (1) يبين معامل الارتباط بين الذكاء- الجسمي الحركي و اليقظة الذهنية لعينة البحث

المتغيرات	الوسط الفرضي	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ر) المحسوبة
الذكاء - الجسمي الحركي	122,5	188,22	11,98	*0,288
اليقظة الذهنية	117,5	186,4	11,9	

* معنوي عند مستوى دلالة (0,05) ، وامام درجة حرية (39) ، قيمة (ر) الجدولية تساوي (0,186) ، ومن خلال ملاحظة الجدول (1) ان الوسط الحسابي للذكاء- الجسمي الحركي قد بلغ (188,22) بانحراف معياري قدره (11,98) والوسط الحسابي لليقظة الذهنية بلغ (186,4) وبانحراف معياري قدره (11,9) . وباستخدام معامل الارتباط البسيط لمعرفة العلاقة بين كلا المتغيرين، اذ بلغت قيمة (ر) المحسوبة (0,290) وهي اكبر من قيمة (ر) الجدولية البالغة (0,185) وبما ان القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية ، فهذا يدل على وجود علاقة ارتباط معنوية

عرض نتائج مدى نسبة مساهمة الذكاء الجسمي - الحركي باختبارات التهديد للاعبين الاكاديمية الرياضية لكرة القدم ومناقشتها :-

جدول (2) يُبين معامل الارتباط البسيط والانحدار الخطي ونسبة المساهمة والخطأ المعياري للتقدير لنتائج نسبة مساهمة مقياس الذكاء الجسمي الحركي باختبارات التهديد

المقياس	اختبارات التهديد	معامل الارتباط البسيط (R)	معامل الإنحدار المتعدد (R) ² (معامل التحديد)	نسبة المساهمة	الخطأ المعياري للتقدير
الذكاء الجسمي الحركي	التهديد من الثبات نحو المرمى المقسم	0,600	0,395	0,388	1,734
الذكاء الجسمي الحركي	دقة التهديد نحو الهدف	0,849	0,725	0,720	1,466

ن = 39 وبغية فحص جودة توفيق أنموذج هذا الانحدار الخطي لكل من علاقات الارتباط والانحدار الخطي ومدى نسبة مساهمة مقياس الذكاء الجسمي - الحركي باختبارات التهديد للاعبين الاكاديمية الرياضية لكرة القدم ، يعرض الباحث النتائج في الجدول (3) :-

جدول (3) يبين اختبار (F) لفحص جودة توفيق إنموذج الأنحدار الخطي لنتائج مقياس الذكاء الجسمي - الحركي باختبارات التهديد

المقياس	اختبارات التهديد	التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة (F) المحسوبة	درجة (Sig)	الدالة
الذكاء الجسمي الحركي	التهديد من الثبات نحو المرمى المقسم	الانحدار	161.069	1	161.069	53.098	0.000	دال
		الأخطاء	248.74	39	3.033			
الذكاء الجسمي الحركي	دقة التهديد نحو الهدف	الانحدار	409.368	1	409.368	206.105	0.000	دال
		الأخطاء	162.87	39	1.986			

* مستوى الدلالة (0.05) ن = 39 قيمة (F) دالة إذا كانت قيمة درجة (Sig) $\geq (0.05)$

يتبين من الجدول (3) أن قيم (F) الخاصة بكل فحص لجودة توفيق إنموذج الأنحدار الخطي البسيط لمقياس الذكاء الجسمي - الحركي باختبارات التهديد كانت دالة عند مستوى الدلالة (0.05) ودرجاتي حرية (1-40) إذ بلغت درجات (sig) $(0.000) > (0.05)$ جميعها ، ويعرض الباحث قيم تقديرات الحد الثابت والميل (الأثر) لنتائج الذكاء

الجسمي - الحركي باختبارات التهديد وأخطائها المعيارية ومستوى دلالتها الحقيقية والمعنوية كما مبين في الجدول (4) :-
جدول (4) يبين قيم تقديرات الحد الثابت والميل (الأثر) لنتائج مقياس الذكاء الجسمي - الحركي باختبارات التهديد وأخطائها المعيارية ومستوى دلالتها الحقيقية والمعنوية

اختبارات التهديد	المتغيرات	بيتا β	الخطأ المعياري	قيمة (t) المحسوبة	درجة (Sig)	المعنوية
التهديد من الثبات نحو المرمى المقسم	الحد الثابت	20.755	0.94	22.083	0.000	معنوي
	الذكاء الجسمي - الحركي	-0.115	0.016	7.287	0.000	معنوي
دقة التهديد نحو الهدف	الحد الثابت	28.43	0.76	37.384	0.000	معنوي
	الذكاء الجسمي - الحركي	-0.183	0.013	14.356	0.000	معنوي

مستوى الدلالة (0.05) $n = 39$ قيمة (t) معنوية إذا كانت درجة (Sig) \geq (0.05)

من ملاحظة نتائج الجدول (4) يتبين أن قيم (ت) المحسوبة كانت معنوية بدرجة (sig) $> (0.05)$ عند مستوى الدلالة (0.05) ، وبذلك يمكن الإستدلال بالقيم الرقمية لمقياس الذكاء الجسمي - الحركي باختبارات التهديد وكالاتي :-

التنبؤ باختبار التهديد من الثبات نحو المرمى المقسم بدلالة الذكاء الجسمي - الحركي = ثابت الإنحدار + ((الميل (الأثر) \times س)) = $(58.4 \times 0.004) + 3.879$
التنبؤ باختبار دقة التهديد نحو الهدف بدلالة الذكاء الجسمي الحركي = ثابت الإنحدار + ((الميل (الأثر) \times س)) = $(58.4 \times -0.183) + 28.43$

عرض نتائج نسبة مساهمة اليقظة الذهنية باختبارات التهديد للاعبين الاكاديمية الرياضية لكرة القدم ومناقشتها :-

يعرض الباحث نتائج معامل الإنحدار الخطي البسيط ونسبة المساهمة والخطأ المعياري لتقدير علاقة نتائج اليقظة الذهنية باختبارات التهديد للاعبين الأكاديمية الرياضية لكرة القدم ، وكما مبين في الجدول (5) :-

جدول (5) يبين معامل الارتباط البسيط والانحدار الخطي ونسبة المساهمة والخطأ المعياري للتقدير لنتائج مقياس اليقظة الذهنية باختبارات التهديد

المقياس	الاختبارات	معامل الارتباط البسيط (R)	معامل الإنحدار المتعدد (R) ² (معامل التحديد)	نسبة المساهمة	الخطأ المعياري للتقدير
اليقظة الذهنية	هديف من الثبات نحو المرمى المقسم	0.71	0.504	0.498	1.575
اليقظة الذهنية	التهديد نحو الهدف	0.803	0.645	0.641	1.574

ن = 39 لغرض فحص جودة توفيق نموذج هذا الانحدار الخطي لكل من علاقات الارتباط والانحدار الخطي ومدى الإسهام لنتائج مقياس اليقظة الذهنية باختبارات التهديد للأكاديمية الرياضية لكرة القدم ، يعرض الباحث النتائج في الجدول (6) :-
جدول (6) يبين اختبار (F) لفحص جودة توفيق نموذج الانحدار الخطي لنتائج مقياس اليقظة الذهنية باختبارات التهديد

المقياس	الاختبارات التقييمية	التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة (F) المحسوبة	درجة (Sig)	الدالة
اليقظة الذهنية	التهديد من الثبات نحو المرمى المقسم	الانحدار	206.369	1	206.369	83.18	0.000	دال
		الأخطاء	203.441	39	2.481			
اليقظة الذهنية	دقة التهديد نحو الهدف	الانحدار	369.02	1	369.02	148.902	0.000	دال
		الأخطاء	203.218	39	2.478			

* مستوى الدلالة (0.05) ن = 39 قيمة (F) دالة إذا كانت قيمة درجة (Sig) $\geq (0.05)$

يُلاحظ من الجدول (6) أن قيم (F) الخاصة بكل فحص لجودة توفيق نموذج الانحدار الخطي البسيط لمقياس اليقظة الذهنية باختبارات التهديد كانت دالة عند مستوى الدلالة

(0.05) ودرجتي حرية (1-40) إذ بلغت درجات (sig) (0.000) > (0.05) جميعها ، ويعرض الباحث قيم تقديرات الحد الثابت والميل (الأثر) لنتائج اليقظة الذهنية باختبارات التهديد التقييمية وأخطائها المعيارية ومستوى دلالتها الحقيقية والمعنوية كما مبين في الجدول (7) :-

جدول (7) يبين قيم تقديرات الحد الثابت والميل (الأثر) لنتائج مقياس اليقظة الذهنية باختبارات التهديد وأخطائها المعيارية ومستوى دلالتها الحقيقية والمعنوية

المعنوية	درجة (Sig)	قيمة (t) المحسوبة	الخطأ المعياري	بيتا β	المتغيرات	اختبارات التهديد
معنوي	0.000	18.442	1.497	27.613	الحد الثابت	التهديد من الثبات نحو المرمى المقسم
معنوي	0.000	9.12	0.02	-0.179	اليقظة الذهنية	
معنوي	0.000	23.976	1.496	35.878	الحد الثابت	دقة التهديد نحو الهدف
معنوي	0.000	12.203	0.02	-0.24	اليقظة الذهنية	

مستوى الدلالة (0.05) ن = 39 قيمة (t) معنوية إذا كانت درجة (Sig) \geq (0.05)

من ملاحظة نتائج الجدول (7) يتبين أن قيم (ت) المحسوبة كانت معنوية بدرجة (sig) > (0.05) عند مستوى الدلالة (0.05) ، وبذلك يمكن الاستدلال بالقيم الرقمية لمقياس اليقظة الذهنية باختبارات التهديد وكالاتي :-

التنبؤ باختبار التهديد من الثبات نحو المرمى المقسم بدلالة اليقظة الذهنية = ثابت الانحدار + ((الميل (الأثر) × س)) = 27.613 + (-0.179 × 75.71)

التنبؤ باختبار دقة التهديد نحو الهدف بدلالة اليقظة الذهنية = ثابت الانحدار + ((الميل (الأثر) × س)) = 35.878 + (-0.24 × 75.71)

مما سبق يتضح وجود علاقة ارتباط معنوية ايجابية بين كل من الذكاء الجسمي-الحركي و اليقظة الذهنية باختبارات التهديد للاعبين الاكاديمية الرياضية لكرة القدم ،

ويعزو الباحث سبب ذلك ان طبيعة لعبة كرة القدم هي لعبة قرارات وتتطلب من اللاعب مستوى من التفكير واليقظة الذهنية العالية ، " إذ أجمعت معظم الأدبيات النفسية من أن اليقظة الذهنية مكون مُتعلم يكتسبه الفرد من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة به وما يترتب على هذا التفاعل من نتائج " . (براون وريان، 2007، ص71-76) و(مايس، 2008)

ويشير (Mace) إلى أن " لليقظة الذهنية العديد من الفوائد والتي من أهمها بأنها تمنح الفرد المزيد من التركيز الانتباه الذي يكسبه القوة والثقة العالية بالنفس للسيطرة على مختلف جوانب الحياة ، والتركيز الذي يأتي من اليقظة الذهنية يحسن من مستويات الأداء في العمل" . (يوسف، 1988، ص3) لتمكنه من اتخاذ القرارات للتصرف في مواقف اللعب المتغيرة واحراز الاهداف ، فاللاعب الذي يتمتع بقدرات عقلية جيدة يستطيع التصرف ويقوم بالأداء الخططي المناسب والسليم للمواقف التي تواجهه في الملعب"ان تحقيق الاهداف تتطلب العديد من الاساليب والوسائل التي تلزم اللاعب ان يستخدم ذكاؤه وتفكيره ويقظته لتحقيق الاهداف" (سبهان محمود، 2001، ص 11)

فالشخص الرياضي الذكي اقدر من غيره بطبيعة الحالة على سرعة التصرف في مواقف اللعب المتغيرة وهذا ما يطلق عليه بـ (ذكاء اللعب) أو الذكاء الجسمي - الحركي الميداني ويستخدم هذا للإشارة الى الذكاء العملي في النشاط الرياضي " (ذوقار وسهيلة، 2007، ص40) ويؤكد السميد 2007 " بان الذكاء الجسمي - حركي يعمل على ضبط حركات الجسم والتمكن من مسك الاشياء بدقة والتعبير عن السلوك من خلال الجسم ولكي يتم تطوير الذكاء الجسمي - حركي يجب الاهتمام بهمن سن الطفولة المبكرة وتستمر في نشاطه حتى الاربعين . ولهذا فقد تم اختيار هذا المتغير لقدرته على تنمية مهارات المتعلمين ودوره الكبير في تطوير قدراتهم والسيطرة على حركاتهم وتنسيقها

واستعمال حواسهم المختلفة اذ يعمل على التأزر بين العقل والجسد وعمل اعضاء الجسم ويتميز بمقدرته على اكتساب المعرفة من خلال الاحساس الجسمي بالحركة .
فالذكاء البشري يعتمد على قدرة التخطيط (Planning) وقدرتنا التخطيطية تقوم على نفس اسس نظامنا اللغوي فاصبحنا نفكر ونخطط بالطريقة التي يتكلم بها كل منا ويعتمد الذكاء البشري على المرونة (Versatility) التي توفر ايجاد البدائل وعمل المقارنات والنماذج العقلية واليقظة الذهنية العالية مما توفر طرقا جديدة للحماية والتنوع والابداع معا وهذه النتيجة تتفق مع ما اشار اليه (محجوب، 2001) "يمكننا توقع علاقة ايجابية بين درجة ذكاء- الجسمي الحركي للاعب وقابليته في تنفيذ حركة معقدة للتهديد او تنفيذ خطط لأحراز الاهداف " (وجيه، 2001، ص211).

VI - المناقشة: الاستنتاجات :-

- 1- وجود علاقة معنوية ايجابية بين الذكاء الجسمي- الحركي واليقظة الذهنية .
- 1- يمتلك لاعبو الاكاديمية الرياضية لكرة القدم مستوى عالي من الذكاء الجسمي-الحركي.
- 2- يمتلك لاعبو الاكاديمية الرياضية لكرة القدم مستوى واضح من اليقظة الذهنية .
- 3- أن مستوى اللاعبين في الاكاديمية الرياضية لكرة القدم متقارب في اختبارات التهديد.

V - خاتمة التوصيات والمقترحات :-

- 1- استخدام المحاضرات النفسية الإرشادية من قبل مدربي الاكاديمية الرياضية بكرة القدم لمعرفة درجات ومستويات لاعبيهم العقلية ومستوى ذكائهم الجسمي الحركي .
- 2- تأكيد المدربين على أهمية مستوى الذكاء- الجسمي الحركي عند اختيارهم للاعبين فرق كرة القدم مع تطوير اليقظة الذهنية للاعبين كرة القدم خلال إقامة المحاضرات الإرشادية .
- 3- التأكيد على تطوير خبرة لاعبي كرة القدم بالتدريب النظري والعملية فالمعارف والمعلومات التي يكتسبها اللاعب والشرح والتحليل للمواقف الخطئية واستيعابها نظريا

وتطبيقها عمليا تساهم في اكتساب اللاعبين خبرات ومعارف ويقظة ذهنية عالية جيدة تؤهلهم للعب بنجاح.

IV – الإحالات والمراجع:

- 1- جبار علي كاظم؛ (2010) تأثير تمارينات باستخدام أجهزه مساعدة في تطوير سرعة الاستجابة الحركية والذكاء الجسمي- الحركي للضربة الساحقة لناشئي الريشة الطائرة، جامعة بابل، كلية التربية الرياضية.
- 2- علي حمد سمير الحميدي؛ (2015) تأثير التمرين المتسلسل والعشوائي لذوات المجال المعرفي (التأملي-الاندفاعي) في دافعية التعلم وتطوير بعض المهارات للناشئين بكرة القدم، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة المستنصرية.
- 3- ساندي نصرت فرنسيس؛ (2017) اليقظة الذهنية وعلاقتها بالتنظيم الذاتي للتعلم لدى طلبة الجامعة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات / قسم العلوم التربوية والنفسية ، .
- 4- يوسف لازم كماش؛ (1988) برنامج مقترح لتطوير المعرفة الخطئية عند لاعبي كرة القدم بأعمار (17-19) سنة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة البصرة،
- 5- سبهان محمود احمد شهاب الزهيري؛ (2001) بناء مقياس للتصرف الخططي (اللعبي الفردي) للمهارات المفتوحة والمغلقة بالتنس وعلاقته بالذكاء وعدد من مظاهر الانتباه، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، بغداد،
- 6- 3-ذوقان عبيدات وسهيلا أبو السميد؛ (2007) الدماغ والتعليم والتفكير، ط1، الاردن، عمان ، دار الفكر.

- 7- وجيه محجوب ؛ (2001) (موسوعة علم الحركة) التعلم وجدولة التدريب الرياضي ، ط1 ، عمان ، دار وائل للطباعة والنشر .
- 8- مريم سليم، (2003) علم نفس التعلم ، ط1 ، لبنان ، بيروت ، دار النهضة العربية.
- 9- Langer , E (2002) :well-Bing : Mindfulness Positive Evaluation . in c .R. (214.)
- 10-Brown, K.& Ryan, R. Minfulness : theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychological Inquiry, 2007,14, 71-76.
- 11-Mace , C. (2008). Mindfulness and mental health: Therapy, theory and science, Abingdon, Oxford shire : Rutledge

ملحق (1) مقياس الذكاء الجسمي _ الحركي

ت	اسم الفقرات	دائماً	أحياناً	أبداً
1	أستطيع استخدام قوة جسمي في وقت واحد عندما يتطلب الأمر ذلك			
2	تزداد قوتي في الأداء عكس الآخرين.			
3	اعتقد بان عضلات جسمي تساعدني في أداء بعض المهارات الصعبة			
4	أستطيع الأداء الجيد في اختبارات القوة العضلية			
5	أشعر بتوتر إذا كان زميلي متفوق علي في عنصر القوة			
6	أجد صعوبة في أداء أفضل ما عندي من قوة			
7	أستطيع أداء بعض الحركات البدنية الجديدة بشكل أفضل من زملائي			
8	بطن حركتي يفقدني الكثير من مهارتي وأداء حركة جديدة			
9	يمكنني استعادة سرعتي ودقتي خلال أدائي للمهارات المتكررة بسهولة			
10	أستطيع إن أعود لحالتي الطبيعية بسرعة بعد أدائي لمجود بدني جديد وعنيف			
11	أتمكن من تغير اتجاهاتي بسرعة ودقة			
12	أستطيع التكيف بسرعة وبدقة مع المستجدات الرياضية			
13	امتلك حدس عالي خلال الأداء			
14	أستطيع الاحتفاظ في ذهني بتكنيك مفصل عن الأداء			
15	امتلك سرعة بديهية عالية لمواجهة المواقف من حولي			
16	أستطيع كشف نوايا المقابل بمجرد رؤية حركة بسيطة من قبلة			
17	لدي القدرة على إيجاد كافة الحلول للمشاكل التي تواجهني			
18	أستطيع تغير تفكيري بسرعة وحسب الظروف التي تواجهني			
19	خلال التعلم أشعر بان جسمي مشدود وغير مرن كفاية			
20	أستطيع أداء بعض المهارات الحركية بمرونة عالية			
21	أستطيع ثني ومد جسمي بسهولة			
22	تزداد مرونتي بعد الإحماء الجيد.			
23	أستطيع مد عضلاتي لأي حركة رياضية معين			
24	أستطيع تحريك جسمي بمختلف الاتجاهات وبكفاءة			
25	أجد صعوبة في اتخاذ القرار المناسب بالحركة			
26	أتحرك من حركة لأخرى في وقت واحد وبدرجة عالية من الانتباه			
27	كلما ازدادت خبرتي يسهل علي إدراك أي حركة جده معقدة			
28	حضور الآخرين لا يشتت انتباهي بل يساعدني نحو الأداء الجيد			
29	أستطيع الاحتفاظ بانتباهي لمدة طويلة			
30	أستطيع تعلم مهارة جديدة وبدرجة انتباه مناسبة			
31	تشجيع زملائي يساعدني في أداء المهارات التي تتطلب توازن عالي			
32	إننا من النوع الذي يؤدي مهارات التوازن الحركي بحرية			
33	أستطيع إتقان المهارات الحركية التي تتطلب توازن جسمي			
34	أجد صعوبة في أداء بعض المهارات التي تتطلب توازن الحركي المركب			
35	أستطيع المحافظة على اتزان جسمي أثناء أدائي لبعض المهارات			
36	امتلك قدرات جيدة تؤهلني لأداء المهارات التي تتطلب التوازن الحركي			

ملحق (2) مقياس اليقظة الذهنية

ت	الفقرات	موافق جداً	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق إطلاقاً
1	أفضل التحقق من الأشياء					
2	أنفتح على الأساليب الحديثة في أداء الأشياء					
3	لا أسعى بشكل فاعل لتعلم أشياء جديدة					
4	نادراً ما ألحظ ما يتطلع إليه الناس الآخرون					
5	يمكنني أن أتصرف بأساليب مختلفة و عديدة في مواقف لم أمر بها مسبقاً					
6	من السهل عليّ إتباع أفكار جديدة .					
7	أرغب في اكتشاف الطريقة التي تعمل بها الأشياء					
8	نادراً ما أكون واعياً للتغيرات التي تمر بي					
9	أنشغل في كل شيء أقوم به تقريباً					
10	أهتم في تقبل الأحداث الحاصلة في حياتي أكثر من التحكم فيها					
11	أتقبل أفكار من دون تقويمها أو التدخل فيها					
12	أنا تواق لتعرف طبيعة كل حدث في حياتي عند حدوثه					
13	أمر بلحظات من الهدوء والطمأنينة النفسية، رغم مواجهتي لمواقف صعبة ومجهدة					
14	أنا دائماً منفتح على خبراتي الخاصة دون حرج					
15	غالباً ما أتقبل الخبرات غير السارة					
16	أجد صعوبة في التركيز عندما تواجهني مشكلات أتية					
17	أجد نفسي أحياناً مصغياً لشخص ما بإحدى أذني، والأذن الأخرى متجهة لشخص آخر					
18	أمتلك القدرة على التنبؤ بالأحداث					
19	أتشوق لتعرف ما الذي سأتعلمه من ملاحظتي للأشياء التي تثير انتباهي					
20	أملك القدرة على تغيير حالتي الذهنية بتغيير الموقف وعدم الجمود على المألوف					
21	أستطيع تقديم أفكار لا تنتمي لفئة واحدة او مظهر واحد					
22	أسير بسرعة كي أصل الى المكان المطلوب بصرف النظر عن ما يواجهني من مشكلات					
23	أندفع دائماً للقيام بنشاطات مختلفة دون التركيز فيها					
24	لا أشعر بالتوتر النفسي والجسدي عندما لا أكون متيقظاً لما أقوم به					
25	أعي نتائج أفعالي					